

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396370>
УДК 376.37

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ И СТИМУЛЯЦИЯ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ У НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В.В. Атапина,
учитель-логопед,
ГБУ ДО ЦППМСП Невского района,
г. Санкт-Петербурга

Аннотация: В статье рассматривается психолингвистический подход к формированию речевой деятельности неговорящих детей раннего дошкольного возраста. В основной части статьи описывается влияние онтогенетических принципов на формирования детской речи на этапы их развития. Так же рассматривается взаимосвязь развития речи ребенка с конкретной наглядной ситуацией общения в семье и в обществе в целом.

Ключевые слова: развитие речи, функция речи, онтогенез, развитие детской речи, психолингвистика

PSYCHOLINGUISTIC APPROACH TO THE FORMATION OF SPEECH UNDERSTANDING AND STIMULATION OF SPEECH ACTIVITY IN NON-SPEAKING CHILDREN OF EARLY PRESCHOOL AGE

V.V. Atapina,
teacher-speech therapist,
GBU TO TSPPMSP Nevsky district,
St. Petersburg

Annotation: The article discusses the psycholinguistic approach to the formation of speech activity of non-speaking children of early preschool age. The main part of the article describes the influence of

ontogenetic principles on the formation of children's speech at the stages of their development. The relationship of the child's speech development with a specific visual situation of communication in the family and in society as a whole is also considered.

Keywords: speech development, speech function, ontogenesis, development of children's speech, psycholinguistics

В жизни современного человека речь имеет громадное значение. Можно выделить три ее основные функции. Во-первых, речь наиболее совершенное, емкое, точное и быстродействующее – средство общения между людьми. В этом состоит ее межиндивидуальная функция. Во-вторых, речь служит орудием осуществления многих психических функций, поднимая их до уровня ясного осознания и открывая личности возможность произвольно регулировать и контролировать психические процессы. В этом состоит внутрииндивидуальная функция речи. В-третьих, речь предоставляет отдельному человеку канал связи для получения информации из сокровищницы общечеловеческого социально-исторического опыта. В этом заключается общечеловеческая функция речи [1, с. 25].

Психолингвистика описывает, каким образом наша речь отражает включённость в совместную деятельность со взрослыми позволяет ребёнку овладеть языковой и неязыковой «картиной мира» и как формируется наше собственное языковое сознание. Изучая детскую речь, психолингвистика отмечает, что ребёнка практически никто специально не обучает правилам использования языка, но он в состоянии освоить этот самый сложный механизм понимания действительности за достаточно короткий срок [2, с. 70].

Существует несколько теорий усвоения языка. Охарактеризуем главные из них.

Одна из самых «старых» – это теория подражания. Суть теории: ребенок слышит образцы речи окружающих и подражает этим образцам.

Вторая теория – это теория врожденных языковых знаний. Сторонники этой теории, полагают, что ребенок рождается с некими генетически обусловленными знаниями «универсалий языка».

Общество же играет лишь роль своего рода «толчка» или «активатора» в «запуске» врожденного языкового механизма.

Третья теория усвоения языка – социобиологическая. Ее основное содержание состоит в том, что ребенок, обладая врожденной способностью к символизации (в том числе языковой) и получая от взрослых материал того или иного языка, «перерабатывает» его и по мере развития активно и в значительной мере самостоятельно усваивает ряд сменяющих друг друга систем «детского» языка, постепенно приближая их к системе языка взрослых.

Развитие детской речи также подчиняется определенным закономерностям, которые необходимо учитывать в общении с детьми, и особенно при исправлении их «речевых ошибок». Известно, что дети не сразу и не вдруг овладевают правильной речью, что одни явления родного языка (типы предложений, длина слов, звуки речи и др.) усваиваются ребенком раньше, другие – намного позже.

Анализ психолингвистических исследований позволяет выделить три основных этапа усвоения языка [3, с. 134].

Первый этап (от 0 до 9-10 мес.) усвоение кодифицированной импрессивной речи (устной и кинетической), экспрессивной кинетической и некодифицированной устной экспрессивной речи.

Второй этап (от 9-10 мес. до 11 лет) – усвоение всех форм кодифицированной устной и кинетической речи. Этот этап, в свою очередь, включает 4 ступени.

Первая ступень (от 9-10 до 18 мес.) – начало усвоения языковой системы.

Вторая ступень (от 18 мес. до 3 лет) – овладение «ядром» языковой системы.

Третья ступень (от 3 до 5 лет) – усвоение «периферии» языковой системы.

Четвертая ступень (от 5 до 11 лет и позже) – совершенствование сложившейся языковой системы.

Третий этап (чаще – от 6 до 11 лет) – овладение письменной речью [4 с. 256].

В младшем дошкольном периоде речь ребенка как средство общения со взрослыми и другими детьми непосредственно связана с конкретной наглядной ситуацией общения. Осуществляясь в диалогической форме, она носит выраженный ситуативный

(обусловленный ситуацией речевого общения) характер. С переходом к дошкольному возрасту, появлением новых видов деятельности, новых отношений со взрослыми происходит дифференциация функций и форм речи. У ребенка возникает форма речи-сообщения в виде рассказа-монолога о том, что с ним происходило вне непосредственного контакта со взрослым [5, с. 148].

Усваивая язык, ребенку надлежит овладеть «языковой нормой», системой «традиционных» для данного языка правил, т.е. выведенными из практики речевой деятельности допустимыми (в определенных ситуациях) вариантами использования языка. Необходимо получать правильные образцы речи окружающих. Особо следует сказать о стремлении взрослых постоянно пополнять словарь детей. Обычно близкие ребенка пополняют словарь так называемой номинативной лексикой, оставляя «в стороне» предикативные слова (глаголы, прилагательные, наречия, предлоги и др.). В центре же отдельного высказывания, как известно, находится именно предикат, а в развернутом высказывании (тексте) – система предикатов. Поэтому этим словам и нужно отвести основное место в лексике детей [6, с. 42].

Усвоение языка как средства речевой и мыслительной деятельности – это и одновременное усвоение всех его компонентов: семантического, синтаксического, лексического, морфологического, морфо-синтаксического, фонематического и фонетического. Между ними сразу устанавливаются тесные взаимосвязи. Ребенок с самого начала усваивает язык как целостную систему знаков. И если, предположим, его первым «речением» (как фактом кодифицированного языка) будет даже одиночный звук, например [а], то этот звук, являясь звуковым сигналом, одновременно (и в первую очередь) выступит как слово, как предложение и, возможно, как часть текста, если он (звук) включен в состав других речений (звуковых, кинетических) или в диалог. Этот звук, выступая в качестве предложения, разумеется, будет иметь какое-то значение (выражение какого-то желания, эмоционального состояния и др.) [7, с. 28].

Индивидуальные особенности речевого онтогенеза, всех детей в зависимости от общих особенностей («универсалий») усвоения языка можно условно разделить на 3 группы.

Дети, первой группы, усваивающие язык по аналитическому типу, обычно говорят немного – «молчуны», чаще используют неразвернутые высказывания, но с самого начала пытаются говорить правильно (правильно употреблять флексии, произносить звуки и т.д.).

Дети второй группы, усваивающие язык по синтетическому типу говорят много – «говорунны», широко используют развернутые высказывания и мало следят за их языковой формой; им важнее передать слушателям многообразие и сложность своего внутреннего и захватывающего их внешнего мира.

Дети третьей группы «совмещают» два названных типа усвоения языка [8, с. 142].

Отсюда следуют направления коррекционной работы:

1. Расширение объема понимания обращенной к ребенку речи. В период работы по развитию понимания происходит развитие экспрессивной речи.

Обучение подражанию действиям с предметами, подражанию движениям рук, ног, головы.

Вызывание аморфных слов (подражание крикам, пискам животных, птиц, подражание музыкальным игрушкам, эмоциональные восклицания).

Формирование умения называть игрушки, знакомые предметы.

Вызывание двухсловных предложений с помощью соединения слов «где», «дай», «на», «вот», «тут» с названиями игрушек и знакомых предметов.

2. Стимуляция любых голосовых реакций, звукоподражательной и собственно речевой активности.

3. Сенсорное развитие во всех направлениях деятельности детей.

4. Развитие ручной моторики, действий с предметами, орудийной, игровой, конструктивной деятельности.

Необходимо одновременно проводить работу и по стимуляции речевой активности и по формированию манипулятивных, предметных и предметно-игровых навыков.

Процесс этот можно представить следующим образом:

1. Различение интонаций голоса взрослого, узнавание своего имени.

2. Запоминание названий знакомых ребенку игрушек и окружающих предметов, находящихся в определенном месте их показ по просьбе взрослого.

3. Запоминание слов, обозначающих членов семьи, близких людей (Где мама? Где папа? Где баба? Где дед? Где сестричка? и т.д.).

4. Запоминание названий игрушек и окружающих предметов вне зависимости от места их расположения, с целью установления связи слова не с местом, где находится предмет, а с самим предметом.

5. Запоминание простых действий, сопровождаемых вербально (до свидания, ладошки, сорока-ворона, дай, на/ возьми, дай ручку), их выполнение по словесной инструкции.

6. Запоминание и показ частей лица и тела (у куклы, у себя, у взрослого).

7. Запоминание имен близких людей и членов семьи, узнавание их по фотографиям.

8. Включение ребенка в игру со взрослым.

9. Соотнесение игрушек и предметов окружающей действительности с их изображением на картинках (со 2 года жизни).

10. Выполнение просьбы взрослого, облеченной в форму инструкции (различных манипуляций и действий с предметами, игрушками).

11. Выполнение различных действий с предметами по инструкции взрослого (односоставная инструкция).

12. Работа с сюжетными картинками, отображающими различные действия.

При этом нужно обращать внимание малыша не столько на предмет или объект, сколько на изображение действий. Рассматривая с ребенком картинки, необходимо обращать его внимание на все, что он видит.

13. Ознакомление детей с различными свойствами и качествами предметов в практической деятельности – обучение умениям различать цвет, величину и форму изображенных предметов.

14. Формирование у ребенка понимания простейших причинно-следственных связей и отношений (Ребенок держит чашку в руках. – Ребенок разбил чашку; Девочка едет на самокате. – Девочка упала с самоката).

15. Освоение детьми обобщающих понятий (одежда, посуда, игрушки и др.). Постепенно ребенка обучать группировать предметные картинки, т. е. обобщать и классифицировать. Это удобно делать, ориентируясь на функциональное назначение предметов (Во что играют дети? Что люди надевают?)

Итак, развитие детской речи – это сложный и многообразный процесс. Представлять весь путь последовательного развития речи детей в норме, знать закономерности этого процесса и условия, от которых зависит его успешное протекание, необходимо для практической дошкольной логопедии. Нужно четко знать каждый этап речевого развития ребенка, чтобы вовремя заметить те или иные отклонения в этом процессе. Все это важно для того, чтобы понять патологию речи, своевременно выявить различные нарушения, выбрать рациональные пути преодоления, предупреждения осложнений в речевом развитии ребенка.

Список литературы

- [1] Лисина М.И. Общение ребенка со взрослым как деятельность / М.И. Лисина. – Москва: Просвещение, 1998. 208 с.
- [2] Белянин В.П. Психолингвистика: Учебник / В.П. Белянин. – М.: Московский Психолого-социальный институт, 2003. 232 с.
- [3] Лалаева Р.И. Логопатофизиология. / под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2011. 348 с.
- [4] Глухов В.П. Основы психолингвистики. / В.П. Глухов – М.: Астрель, 2005. 351 с.
- [5] Петрова А.А. Психолингвистический подход к исследованию речевой деятельности в онтогенезе. / А.А. Петрова – М., 2009. 551 с.
- [6] Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования: метод. пособие / О.Е. Грибова. – Москва: Айрис-пресс, 2008. 96 с.
- [7] Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности / И.А. Зимняя. – Москва, издательство НПО «МОДЭК», 2001. 60 с.
- [8] Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности. Некоторые проблемы общей теории речевой деятельности / А.А. Леонтьев. – М., 1965. 246 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Lisina M.I. Communication between a child and an adult as an activity / M.I. Lisin. – Moscow: Education, 1998. 208 p.
- [2] Belyanin V.P. Psycholinguistics: Textbook / V.P. Belyanin. – M.: Moscow Psychological and Social Institute, 2003. 232 p.
- [3] Lalaeva R.I. Logopathopsychology. / ed. R.I. Lalaeva, S.N. Shakhovskaya. – M.: Humanitarian publishing center VLADOS, 2011. 348 p.
- [4] Glukhov V.P. Fundamentals of psycholinguistics. / V.P. Glukhov – M.: Astrel, 2005. 351 p.
- [5] Petrova A.A. Psycholinguistic approach to the study of speech activity in ontogenesis. / A.A. Petrova – M., 2009. 551 p.
- [6] Gribova O.E. Technology of organization of speech therapy examination: method. allowance / O.E. Gribov. – Moscow: Iris-press, 2008. 96 p.
- [7] Zimnyaya I.A. Linguopsychology of speech activity / I.A. Winter. – Moscow, NPO "MODEK" publishing house, 2001. 60 p.
- [8] Leontiev A.A. The word in speech activity. Some problems of the general theory of speech activity / A.A. Leontiev. – M., 1965. 246 p.

© *B.B. Атапина, 2022*

Поступила в редакцию 15.11.2022
Принята к публикации 20.11.2022

Для цитирования:

Атапина В.В. Психолингвистический подход к формированию понимания речи и стимуляция речевой активности у неговорящих детей раннего дошкольного возраста // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-4(23). С. 84-91. URL: <https://ip-journal.ru/>